

MIKRO VA MAKRO ELEMENTLARNING QISHLOQ XO'JALIGI VA O'SIMLIKSHUNOSLIKDAGI O'RNI

Dedaboyeva Mahliyo Numonjonovna

NamMQI o'qituvchisi

mahliyo.dedaboeva@gmail.com

Habibov Doniyor Sobirjon o'g'li

NamMQI talabasi

doniyorhabibov20040404@gmail.com

Annotatsiya: Mikroelementlar o'simliklar o'sishiga, rivojlanishiga va hosil yig'ishiga ijobiy ta'sir qiladi. Ushbu maqolada mikroelementlarning qishloq xo'jaligi, o'simlikshunoslikdagi o'rni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilgan

Kalit so'zlar: Mikroelement, makroelement, o'simlik, rux, oqsil, vilt.

Agrokimyoning asoschilaridan biri nemis kimyogar olimi Y. Libix gumus nazariyasini inkor qildi va tuproq unumdorligi mineral elementga bog'liq deya tuproqqa o'g'it sifatida toza mineral tuz solishni taklif qilgan. Y. Libix o'zining "Kimyo dehqonchilik va fiziologiya xizmatida" (1840) asarida o'simliklarni mineral oziqlanish nazariyasini yaratdi. Shuningdek u o'simlik azotni havodan ammiak holida oladi degan xato fikrga kelgan, ammo keyinchalik (1856) o'z xatosini anglaydi va o'simliklar azotni ildiz orqali nitrat ko'rinishida qabul qiladi degan fikrga kelgan hamda o'zining "minimum qonuni" va "qaytarilish qonuniyatini" taklif etdi. [1,2,3] Libixning "minimum qonuni" ning mohiyati shundaki, mineral o'g'itlarning har qanday miqdori ham o'simliklar hosilining oshishiga olib kelmaydi, chunki o'simliklarning mutlaq hosildorligi tuproqda yetishmayotgan moddaga bog'liqdir. Uning ikkinchi "qaytarilish qonuniyati" ning mohiyati shundaki, o'simlik tomonidan o'zlashtirilgan element tuproqqa qaytarilishi lozim, aks holda tuproq kambag'allashib boradi. Keyinchalik Libixning ayrim izohlari bu qonuniyatni soddalashtirib o'zlarining tuproq unumdorligini kamayishi qonuniyatlarini ilgari surishdi. Ammo hozirgi zamon dehqonchiligi bu fikrni umuman noto'g'ri ekanligini tasdiqlamoqda, ya'ni qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorli mineral o'g'itlar berish va agrotexnikani oqilona qo'llash tufayli doimiy ravishda oshib bormoqda. [4,5,6]

C, N, O, N element organogenlar deyiladi. Chunki ular o'simlik quruq og'irligining asosiy-95% qismini tashkil qiladi. Bunda uglerodning ulushi 45%, kislorodniki 42%, vodorodniki 6,5%, azotniki 1,5% miqdorni tashkil qiladi. O'simlik quruq og'irligining qolgan 5% qismi kul elementlariga, xususan P, S, K, Ca, Mg, Fe, Au, Na, Su va boshqalarga to'g'ri keladi. O'simliklarning mineral tarkibi to'g'risida ularning kulida uchraydigan elementlarning miqdoriga qarab xulosa qilinadi va yuqorida keltirilgan elementlar birgalikda makroelementlar deyiladi. [7,8,9]

O'simlik to'qimalarida juda kam miqdorni (0,001%) tashkil qiluvchi ammo o'simliklarning muqobil o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan Mn, Cu, Zn, Mo, B, Co kabi elementlar mikroelementlar deyiladi. [3,10]

Mineral elementlar ko'proq o'simliklarning urug'larida (2-15%) kamroq barglarida, (0,4-1%) esa ularning poyalarida to'planadi. [11,12]

O'simlik hujayralarida mikroelementlar miqdoran juda kam (0,001%dan - 0,000001%) bo'ladi, lekin yuqori faollikka ega. Mikroelementlarning har biri maxsus vazifalarni bajaradi va ularni boshqa elementlar bilan almashtirib bo'lmaydi. Ular hujayradagi oksidlanish-qaytarilish reaktsiyalarida,

fotosintez jarayonida, azot, uglevodlar va boshqa moddalar almashinuvida ishtirok etadi. [12,13] Mikroelementlar ko'pchilik fermentlarning faollik markaziga, vitaminlar tarkibiga kirib o'simliklarni turli kasalliklarga va muhitning noqulay omillariga chidamliligini oshiradi. Mikroelementlarning tanqisligi o'sish va rivojlanishga salbiy ta'sir etib, hosildorlikni keskin pasaytirishi mumkin. [13,14] Rux. Ushbu element o'simliklarga kationlar (Zn^{+2}) holida o'tadi. Uning miqdori ayniqsa yog'li organlarda ko'p bo'ladi. U glikoliz jarayonlari fermentlarining faolligida qatnashadi. Shuningdek rux karboangidraza fermentini faollashtiradi ($H_2CO_3=CO_2+H_2O$). Rux fotosintez uchun zarur chunki u CO_2 miqdorini oshiradi. U triptofan aminokislotalarining sintezida, undan fitogormon-indolilatsetatni hosil bo'lishida ishtirok etadi. [3,4]

Rux taqchilligida fosfor almashinuvi buziladi, o'simlik o'sishdan to'xtaydi, hosil tugish sekinlashadi. Ruxning yetishmasligi sitrus o'simliklarida ko'plab kasalliklarni yuzaga chiqaradi. Ruxning yetishmasligi fosfor almashinuvini buzadi ya'ni fosforning o'simlik yer ustki qismlariga tashiluvini qiyinlashib uning asosiy qismi ildizlarda yig'ila boshlaydi. To'qimalarda organik fosfor formalarining miqdori kamayib anorganik formasiniki ortadi. Shuningdek saxaroza va kraxmalning miqdori kamayib organik kislotalarning ulushi ortadi. Bundan tashqari hujayralarning bo'linishi 2-3 marotaba sekinlashadi. [15,16]

O'simliklarga rux yetishmaganda bo'g'im oraliqlari qisqaradi va barglarda xloroz belgilari paydo bo'ladi. O'simliklarni oziqlantirish uchun ruxning sulfatli (6-10 kg/ga) tuzi ($ZnSO_4$) eritmasini uning barglariga purkash tavsiya qilinadi. [17,18]

Ildiz sistemasining asosiy vazifasi tuproqdan suv va unda erigan moddalarni yutishdir. Ushbu jarayonlar bir biriga bog'liq ammo, turli mexanizmlar asosida ruyobga chiqadi. Ildiz mineral moddalarni tuproq eritmasidan va ildiz tukchalari bevosita tegib to'rgan tuproqning yutuvchi qismi zarrachalaridan ajratib oladi. [4,5]

Hujayra devorlari moddalarni tuproqdan yutish va mineral elementlarni to'qimalar bo'ylab tashiluvida bevosita qatnashadi. Ildizning mineral moddalarni yutish faolligi uning hujayralari membranalarining ion nasoslarining ishi bilan bog'liqdir.[19]

Hozirgi vaqtda turli birikmalarning ionlari biologik membranalarining lipid fazasidan turlicha yo'li bilan o'tishi mumkin. Bundan asosiylari quyidagilardir:

Agar modda lipidlarda erisa oddiy diffuziya asosida.

Lipofil tashuvchilar yordamida gidrofil moddalarni yengil diffuziyasi.

Gidrofil g'ovaklar (ion kanallari) orqali moddalarning yengillashgan diffuziyasi.

Moddalarni faol tashuvchilar orqali ko'chirilishi

Ekzotsitoza (vezikulyar sekretiya – kimyoviy moddalarning hujayralardan ajralib chiqishi) va endotsitoza (membranalarining invaginatsiyasi- hujayra ichiga kirish) yo'li bilan tashiluv.

Oddiy o'g'it tarkibida bitta element bo'ladi. Murakkab o'g'itda oziqa elementi ikki yoki undan ortiq bo'ladi. Masalan, KNO_3 , ammofos- $NH_4H_2PO_4$ va boshqalar.

O'g'it sifatida qo'llaniladigan tuzlar tuproq eritmasi reaksiyasi xususiyatlarini o'zgartiradi.

1. Fiziologik nordon tuzlar- $(NH_4)_2SO_4 \rightarrow 2NH_4^+ + SO_4^{2-}$. Ushbu tuzlarning kationlari o'simlik tomonidan tez o'zlashtiriladi, anionlari(SO_4^{2-}) esa tuproqda to'planib qolib uning eritmasining rN ko'rsatkichini kislotalik tomonga o'zgartiradi.

2. Fiziologik ishqoriy tuzlar- $NaNO_3 \rightarrow Na^+ + NO_3^-$. O'simliklar bu tuzlardan hosil bo'lgan nitrat

anionlarini tezda o'zlashtiradi. Ammo kationlar(Na^+), tuproqda ko'plab to'planib, uning eritmasi pH ko'rsatkichini ishqoriy tomonga surishi mumkin.

3. Fiziologik neytral tuzlar- $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$. Ushbu tuzlar o'simliklar uchun nihoyatda qulay bo'lib ularning kationi ham anioni ildizlar tomonidan deyarli bir xil o'zlashtiriladi.

Mamlakatimizda va chet ellarda olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida shu narsa tasdiqlanganki, tirik va o'simliklar organizmida sodir bo'layotgan har qanday fiziologik jarayonlar mikroelementlarning ishtirokisiz sodir bo'lmaydi. [20]

Hozirgi paytda rux, mis, molibden, marganes, bor, kobalt kabi mikroelementlarning fiziologik va biologik ahamiyatlari atroflicha o'rganilib ularning to'g'ridan – to'g'ri yoki boshqa yo'llar bilan hujayralarda sodir bo'ladigan sintez jarayonida, o'simliklarning o'sishida va rivojlanishida ishtirok etishi isbot etilgan. [10,11]

Mikroelementlar fermentlarning tarkibiy qismiga kirib, ularda asosan aktivator rolini o'ynaydi va nukleinli almashinuv jarayonida va oqsillar biosintezida ishtirok qiladi. Bunda mikroelementlar o'simliklarning o'sishida va o'simlik to'qimalarining modda almashinuvida energiya taqsimotida asosiy ahamiyat kasb etadi. [1,2]

Mikroelementlar o'simliklarning turli xil kasalliklarga chalinishi jarayonlaridagi muhim fiziologo – biologik ta'sirga ega bo'ladi. Ular to'qimalarda sodir bo'ladigan sintez jarayonida bevosita ishtirok qilib, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishida belgilovchi rolini o'ynaydi. Ularning yetishmasligi oqibatida jarayonlarning yo'nalishi, tezligi va turli xil organik birikmalarning sintezi buziladi. [2,3]

Mikroelementlar tuproqda turli xil shaklda va o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan hollarda uchraydi. Shuning uchun ularning tuproq tarkibida o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan holda uchrashi o'simliklarning turli xil kasalliklarga tez chalinishiga olib keladi. Shunday kasalliklardan biri sabzi, lavlagi, sholg'om kabi poliz ekinlarining o'zaklanishi va paxtaning vilt kasalligiga duchor bo'lishi hisoblanadi. [7,8]

O'simliklarning o'sishi jarayonida har bir mikroelement alohida funksiyani bajaradi. Xususan olganda Cu va Mo elementlari o'simliklarning nafas olish, fotosintez jarayoni, N va P li almashinuvda hamda aminokislotalar, xlorofillar biosintezidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etadi. [2,3]

Cu elementini yetishmasligi natijasida o'simliklardagi fermentlar aktivligi susayadi, oqsillar sintezi nuklein kislotalari xlorofilni hosil bo'lish jarayoni buziladi va buning oqibatida o'simliklar hosildorligi pasayadi. Yuqori darajadagi N li o'g'itlar ishlatiladi. Paxtaning o'sishi va rivojlanishi ulardagi N – P li hamda Zn va Cu elementlarining ishtiroki talab qilinadi. Ko'pgina tadqiqot ishlaridan ma'lum bo'lishicha, rux ta'sirida qand lavlagining hosildorligi ko'payadi, bug'doyning zang kasalligi bilan kasallanishi yo'qoladi va boshqa bir qator o'simliklarning turli xil kasalliklarga chidamliligi ortadi. Shu narsa aniqlanganki ko'p miqdorda R li o'g'itlar ishlatilganda ularning o'simliklar tomonidan to'la o'zlashtirilishida Zn elementi asosiy ta'sirlovchi agent hisoblanadi. Ruxni yetishmasligi oqibatida paxtada azotning o'zlashtirilishi pasayadi. [5,6]

Oqsil sintezi buziladi, oqibatda paxta hom ashyosining miqdori (hosildorligi) kamayadi. Dalada o'tkazilgan tadqiqotlar paytida Cu, Zn, Mo ammosi tarkibiga qo'shib ishlatilganda paxta hosildorligi ortib, g'o'zaning viltga chidamliligi ortadi. [3,4]

Mikroelementlar o'simliklar o'sishiga, rivojlanishiga va hosil yig'ishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Tekshirishlar natijasida vilt bilan bilan kasallanishi mikroelement ishlatilganda g'ozada 25 – 27 foizga kamayadi. Hosildorlik esa 10 – 13 foizga ko'payadi. Kasallangan o'simliklarda sog'lom o'simliklarga nisbatan Zn va Mo ga bo'lgan ehtiyoj ko'rpoq seziladi. Mikroelementlar asosiy o'g'itlar bilan qo'shib ishlatilganda N ni o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi 5 – 9 foizga, R niki esa 4 – 5 foizga ko'payadi va buning natijasidapaxtaning hosildorligi 2,5 dan 7 sentnerga/ga ortadi. [2,3]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Дедабоева, М. Н. (2022, October). МИКРОЎФИТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ТАЛАБИ ВА КЎЛАМИ. In *E Conference Zone* (pp. 63-67).
2. Abdug'aniyeva, Z., Mamurov, B., & Dadaboyeva, M. (2023). BIOGOMUS VA BIOGOMUSDAN QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANISH. *Молодые ученые, 1(5)*, 81-84.
3. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). KALIYLI O'G'ITLAR VA ULARNI QO'LLANILISHI. *Молодые ученые, 1(7)*, 35-37.
4. Zokirov, M., Mamurov, B., & Dedaboyeva, M. (2023). SPIRT OLIHNING AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2)*, 38-42.
5. Maxmudjon, M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). KALSIY VA AMMONIY NITRATLARNI ETANOL ISHTIROKIDA EKSTRAKTSIYALASHNI TADQIQ QILISH. *PEDAGOG, 6(11)*, 230-236.
6. Xabibullayevich, M. M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). ONAKTOSH ASOSIDA KALSIY NITRAT ISHLAB CHIQRISH XOSSALARI VA TEXNOLOGIYASI. *PEDAGOG, 6(11)*, 225-229.
7. Юлдашев, Ж., Каюмов, Д., & Жураев, У. (2021). Олий таълим муассасаси профессор ўқитувчисининг маъруза ўтиш услуги ва ўзини тутиши. *Экономика и социум, (1-2 (80))*, 813-817.
8. Юлдашев, Ж., Каюмов, Д., & Жураев, У. (2021). Ўқув жараёнини илмий асосда ташкил этишда талабаларнинг мустақил таълимини ривожлантиришнинг услубий асослари. *Экономика и социум, (1-2 (80))*, 802-806.
9. Anvarzhon, D., & Abdukhalikovich, X. M. (2023). DEVELOPMENT OF RAVAGED LAND PLOTS, TAKING INTO ACCOUNT SOIL AND WATER CONSERVATION AGRICULTURE (NAMANGAN ADYRS). *Journal of new century innovations, 38(2)*, 109-112.
10. Дадаходжаев, А., Хамракулов, М., & Жўраев, У. (2022, September). ЭКОЛОГИК ТОЗА МАҲСУЛОТ ЕТИШТИРИШДА ЎСИМЛИКЛАРНИ ТУПРОҚ ВА ОЗУҚА ТАЛАБЛАРИНИ БОШҚАРИШ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 3, pp. 80-83).
11. Дадахўжаев, А., & Жўраев, У. И. Ў. (2022). Повышение плодородия засоленных почв в сельском хозяйстве наманганских адыров, размещением на основе севооборотов. *Механика и технология, (Спецвыпуск 1)*, 118-122.
12. Muhammadali, R. A., Juraev, U. I. U., & Nurekeshev, S. S. O. (2021). Influence of seasonal mud of the Narin river for the coagulation process. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5)*, 69-72.
13. U.I.Jo'rayev, A.A.Abdulakimov, & N.F.Allamurodov. (2023). EKOLOGIK MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHDA MUQOBIL ENERGIYA .*Новости образования: исследование в XXI веке, 2(16)*, 262–265.
14. Nurmuxamad Najmitdinovich Majidov, Dilshod Abdug'Ofur O'G'Li Qayumov, & Ulug'Bek Inomiddin O'G'Li Jo'Rayev (2023). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. *Oriental Art and Culture, 4 (2)*, 441-446.

15. Alisher Xaydaraliyevich Alinazarov, Dilshod Abdug‘Ofur O‘G‘Li Qayumov, & Ulug‘Bek Inomiddin O‘G‘Li Jo‘Rayev (2023). O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA FAN, TA‘LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI. *Oriental Art and Culture*, 4 (2), 234-240.
16. Dadakhodzhaev Anvarzhon, & Juraev Ulugbek. (2023). DEVELOPMENT OF RAVINE LANDS TAKING INTO ACCOUNT SOIL PROTECTION AGRICULTURE OF THE CHARTAK ADYRS. *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences*, 2(12), 193–197.
17. Dadakhodzhaev Anvarzhon, Xamrakulov Mansurjon Abdukhalikovich, Juraev Ulugbek Inomiddin ugli, & Abdulakimov Abdulaziz Abdumutal ugli. (2023). PRINCIPLES OF IMAGE EROSION MANAGEMENT OF NAMANGAN ADYRS OF UZBEKISTAN. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*, 2(12), 121–125.
18. У.И.Жураев, А.А.Абдулакимов, & М.Р.Тўхтабоев. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫХ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 257–261.
19. Dadakhodzhaev, A., Xamrakulov, M. A., Mirsaidov, M., & Abdulakimov, A. (2023). INCREASING IN FERTILITY, MELIORATIVE STATE OF SALINE SOILS DUE TO THE ORDER OF PRIORITY. SEEDING OF AGRICULTURAL CROPS. *Journal of new century innovations*, 38(2), 96-100.
20. Nodirov, J. M., Xamrakulov, M. A., & Abdulakimov, A. A. (2023). PROFESSIONAL TA‘LIM MUASSASALARIDA TA‘LIM-TARBIYA JARAYONLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Journal of new century innovations*, 38(2), 113-117.
21. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN“ ANAVIY BO“ LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG“ ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 783-786.
22. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.
23. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
24. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23)*.
25. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
26. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519)*.
27. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176
28. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
29. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
30. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
31. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г.

32. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
33. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
34. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
35. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
36. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
37. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
38. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
39. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
40. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
41. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
42. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
43. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
44. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
45. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
46. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

47. EUsarov, J., Jeshnaev, N., OKhaximov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
48. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
49. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
50. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
51. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
52. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
53. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferncea*, 47–50. Retrieved from <https://conferncea.org/index.php/conferences/article/view/295>
54. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
55. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
56. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
57. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
58. Садир Нематович Шодиев1, Ньѐматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
59. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
60. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>